

УДК 537.84:632.7:621.3

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР: ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

КОРОЛЬКОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Докторант Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова,
Шымкент, Казахстан

Аннотация. В статье рассматривается применение электрических и электромагнитных технологий как одного из перспективных нехимических направлений борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Актуальность темы связана с изменением климата, ухудшением водных ресурсов, снижением эффективности традиционных химических методов защиты растений и формированием устойчивости вредителей к пестицидам. В работе выполнен краткий обзор технических решений и патентных разработок, направленных на отпугивание, подавление активности и уничтожение вредных организмов с использованием электростатических, импульсных и высокочастотных электромагнитных воздействий. Рассмотрены конструкции, ориентированные на создание защитного поля вокруг растений, воздействие на почвенную и корневую зону, а также локальное высокочастотное воздействие на вредителей внутри древесины. Показано, что существующие решения можно условно разделить на несколько моделей: электростатический барьер, высокочастотное локальное воздействие, импульсное почвенное воздействие и системы поведенческого управления вредителями. Сделан вывод о перспективности дальнейшего развития электрофизических методов защиты растений.

Ключевые слова: электромагнитное поле; электрофизические методы; высокочастотное воздействие; электростатическое поле; импульсное напряжение; нехимические методы борьбы; патентный обзор.

В середине третьего десятилетия двадцать первого века вопрос защиты и сохранения сельскохозяйственных структур все еще занимает большое место среди нерешенных проблем. Это связано с такими факторами, как изменение климата, ростом показателей среднепланетной температуры, изменения выпадения ежегодных осадков, ветреной эрозии. Кроме описанных выше есть еще два важных фактора. К первому относится с каждым годом все нарастающая и ухудшающаяся ситуация с водными ресурсами, как и мире в целом, так и в Центральной Азии, в Казахстане в частности. А уменьшение количества водных ресурсов и ухудшения отдельных показателей в свойствах самой воды уже сейчас оказывает значительное влияние на созревание растений. Дальнейшее ухудшение ситуации прогнозируют в ближайшие двадцать лет. Ко второму относятся вредители. На протяжении всего прошлого столетия с помощью пестицидов и других средств от вредителей старались избавляться и это получалось. Но со временем выяснилось что химические методы борьбы влияют и на сами культуры, ухудшая их показатели и, порой, делая вредным и даже ядовитыми для животных и человека. А вредители спустя десятилетия выработали устойчивость к химикатам. А дальнейшее усиление химического способа борьбы потенциально чревато ухудшением сельскохозяйственной продукции – что собственно способно свети на нет усилия по защите.

Все вышеописанное является веским основанием для изучения, применения и внедрения нехимических способов. Одним из них и является использование электромагнитных технологий.

На текущий момент уже проведены некоторые исследования в этой области, написано и издано несколько книг, запатентовано несколько изобретений. Это подтверждает тот факт, что прослеживается нарастающий устойчивый интерес к применению относительно нового, не

столь широко распространенного метода борьбы. К этому относится применение электрических и электромагнитных полей для таких задач как отпугивание, подавление активности и непосредственно уничтожение вредных организмов. В опубликованных сведениях, связанных с электрическим и электрофизическим воздействием на живые организмы, сообщается о том, что результат зависит от двух разных факторов. К первому относится тип поля, его параметры, свойства среды и конструкцией самого рабочего устройства. Вторым же является вид вредителя, его масса, размер, их численности и удаленность от точки обработки [1,2,3].

В данной статье было рассмотрено несколько разных инженерных решений, опубликованных и зарегистрированных. Некоторые из этих решений ориентированы на создание вокруг растений поля, отпугивающего насекомых. Другие решения сосредоточены на воздействии на почву и подпочвенный слой. Третьи же на подведение электрических кабелей к самому вредителю.

Целью данной статьи является проведения краткого обзора на уже существующие технические решения, которые направлены на применение электромагнитного поля в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, на описание основных конструктивных и технических особенностей этих решений.

Материалы и методы

Для написания статьи были использованы книги, которые относятся к общему и прикладному характеру применения электрического и электромагнитного воздействия, а также описывающие некоторые электрофизические методы обработки. Помимо книг были использованы официально зарегистрированные и опубликованные патенты на некоторые изобретения, и технические решения, захватывающие годы от 1994 до 2019 года. В критерии для отбора применяемых источников можно выделить следующие три основных: во первых это прямая связь с борьбой с вредителями; во вторых это существующее техническое описание самого устройства или способа борьбы или ограничения вредителей; К третьему относится наличие возможности сопоставления показанных решений по типу поля, а также по самому объекту воздействия.

Методом проведения данного исследования был выбран сравнительный анализ существующих патентных работ. Для каждого из патентов и описанных в них решениях производился анализ по предмет оценки назначения, вида формируемого поля, выполненной конструкции рабочего органа или органов, описание механизма воздействия и подробное приведение ограничений на применение.

Результаты и обсуждение

В патенте с шифром RU 2696112 C1 описан способ защиты деревьев от различного рода насекомых вредителей, которое достигается путем формирования вокруг ствола дерева электростатического поля. Конструкция описанного в патенте устройства подразумевает размещение как минимум двух изолированных электродов, которые представлены в виде протяженных проводников, располагаемые методом спирального наматывания на ствол, а также с чередованием витков. На эти электроды подают напряжение постоянного тока, которое должно создавать напряженность электростатического поля между витками в значении не меньшем чем 5000 В/м. Характер этого запатентованного способа имеется превентивный, который ориентирован в большей степени для отпугивания вредителей.

Решение проблемы в данном патенте представляет собой интерес в простоте рабочего органа, а также в сравнительно мягком режиме воздействия, как на насекомых, так и на само растение. Электростатическое поле формируется в области на поверхности ствола, тем самым создавая своеобразный барьер, предотвращающий заражение [4].

В патенте WO 2016/162667 A1 указано о способе и устройстве электрического уничтожения растений, либо же о подавлении их роста. Он состоит из блока обработки электроэнергии и системы по контролю над электрической непрерывностью, включающую генератор сигнала, блок обработки сигнала, а также управляющий контур. Особенностью

этого же решения является не сам факт подачи энергии, а поддержание контроля электрической целостности электрической цепи между электродами и землей [5].

Иной же механизм реализован в патенте WO 2010/120743 A1, в котором представлено устройство и система для борьбы с вредителями, которое содержит электромагнитное устройство притяжения (или отпугивания), антенну, герметичный корпус. Основное внимание сконцентрировано на изменения поведения насекомых в зоне воздействия системы. То есть этот способ представляет собой средство по функциональному управлению активностью насекомых. Акцент сконцентрирован на организацию пространства вокруг защищаемой зоны [6].

В патенте US 6192622 B1 представлен пример с наиболее характерным электромагнитным воздействием. В нем описывается высокочастотное электромагнитное воздействие на зараженный ствол дерева. Высокочастотный источник энергии формирует электромагнитные волны в диапазоне от 10 до 100 МГц, которые, подаваемые на одну или две пластины, охватывающие ствол дерева и верхнюю коревую часть дерева. Форма пластин может быть и цилиндрической, полуцилиндрической, плоской, в то же время конструкция имеет в составе усилитель мощности, блок управления, согласующее устройство. Также содержатся сведения о применении частот 13,56; 27,12 и 40,68 МГц, и отмечено что частота 40,68 МГц выделена как наиболее эффективная, а мощность системы повышается при этом повышается до 5–15 кВт.

В данном техническом решении речь идет не об отпугивании а о самом поражении биологического объекта внутри дерева. Само же воздействие вызывает быстрый нагрев вредителей внутри ствола дерева до температуры в 60 градусов, а повреждения дерева остаются незначительными. Ствол дерева в данной патенте описан как сложная электрическая нагрузка, для которой необходимо согласование импеданса [7].

В патенте RU 2040177 C1 представлен пример способа для обработки хмельных культур и описание устройства для этого. Само устройство классифицируется как устройство высокочастотного нагрева, направленное на уничтожение вредителей. В состав конструкции входит рабочий орган с электродами высокочастотного конденсатора, ленточный транспортер присоединенный к электроприводу. Под конструктивной особенностью предложен подшипник качения, который способен совмещать токопроводящие участки и диэлектрические участки, что в итоге способствует чередованию подключения элементов при работе устройства [8].

В патенте RU 2010522 C1 представлен пример технического решения электрического воздействия на вредителей, осуществляемое путем отпугивания их от растений в почве. Оно выглядит следующим образом: на защищаемом участке формируют специальные канавки, формируют их на глубине в половину от максимальной глубины залегания корней растений; в самих канавках размещают две группы горизонтальных электродов. После увлажнения почвы происходит подача на электроды низковольтного импульсного напряжения с частотой в 6-20 Гц. В данном решении происходит работа именно в почвенной среде и в корневой зоне растения. Но тем самым поверхностные части растений не защищены [9].

Заключение

При проведения сравнений рассмотренных выше патентов можно прийти к выводу, что к электромагнитной борьбе с вредителями можно включить четыре типа разных моделей. Первая это электростатическая модель барьера, применяемая для профилактики заражения. Ко второму же относится высокочастотное локальное воздействие, предполагаемое воздействие внутри зараженного объекта. Третьим же является почвенное воздействие импульсной формы, которое работает в корневой зоне. Четвертым относятся системы направленные на поведенческое управление вредителем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Корко В. С., Городецкая Е. А. Электрофизические методы стимуляции растительных объектов. Минск: БГАТУ, 2013. 232 с.
2. Пряхин Е. А., Аклеев А. В. Электромагнитные поля и биологические системы: стресс и адаптация. Челябинск: Полиграф-Мастер, 2011. 240 с.
3. Богуш В. А., Борботько Т. В., Гусинский А. В. и др. Электромагнитные излучения. Методы и средства защиты. Минск: Бестпринт, 2003. 406 с.
4. Патент RU 2696112 С1. Способ защиты дерева от насекомых-вредителей и устройство для его осуществления.
5. Патент WO 2016/162667 А1. Apparatus and method for electrically killing plants [Устройство и способ электрического уничтожения растений].
6. Патент WO 2010/120743 А1. Pest control apparatus and system having an electromagnetic attracting or repelling device and housing therefor [Устройство и система борьбы с вредителями, содержащие электромагнитное средство притяжения или отпугивания и корпус для него].
7. Патент US 6192622 В1. Mobile device to eradicate red palm weevils and trees stem borers [Устройство для уничтожения красных пальмовых долгоносиков и стволовых вредителей деревьев].
8. Патент RU 2040177 С1. Устройство для обработки хмеля.
9. Патент RU 2010522 С1. Устройство для отпугивания вредителей растений в почве.